

PRÁTICAS DE BREATHWORK PARA ESTUDANTES DA GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E SERVIDORES NO CONTROLE DA ANSIEDADE E ESTRESSE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14816461

LAIA, Maria Fernanda Santos¹

SILVA, Edimara Medina²

LOPES, Wenderson Rogério Araújo³

FLORIANO, Leticia Aleixo⁴

PAULA, Alessandra Montezano⁵

MOURA, Caroline De Castro⁶

Objetivo: Relatar a experiência de extensionistas do Programa de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde da Universidade Federal De Viçosa (PPICS-UFV) sobre a realização de práticas de *Breathwork* com estudantes de graduação, pós-graduação e servidores da instituição. **Contexto e descrição das atividades:** Os encontros foram realizados com estudantes e servidores, de forma semanal, no ano de 2024. Cada encontro teve duração de 80 minutos, com atividades respiratórias e de relaxamento teórico-práticas. Posteriormente, conduziu-se um momento de *feedback* dos participantes. **Resultados:** Participaram das práticas de *Breathwork* 91 estudantes, sendo 57 de graduação e 34 da pós-graduação, e 30 servidores. Os mesmos relataram redução da ansiedade e do estresse após a realização das práticas. O controle intencional sobre a respiração e as atividades para expansão da mente produziram calma e aumento da concentração, da percepção das sensações corporais e da regulação do estresse. **Conclusão:** A experiência proporcionou o conhecimento e a vivência imediata dos benefícios da respiração para os participantes. Compreende-se que o *Breathwork* é uma oportunidade de conexão com a respiração e com o corpo, servindo como ferramenta para liberar tensões e promover o equilíbrio emocional, reduzindo a ansiedade, o estresse diário, melhorando o foco, a produtividade, o fluxo de energia e o autocontrole.

Fonte de financiamento: Fundação Arthur Bernardes (Edital 05/2023 – FUNARBEX)

Conflitos de interesses: Sem conflitos de interesses

Descritores: Respiração; ansiedade; estresse psicológico; saúde mental.

¹ Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: maria.laia@ufv.br

² Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: edimara.silva@ufv.br

³ Graduando de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: wenderson.r.lopes@ufv.br

⁴ Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: leticia.floriano@ufv.br

⁵ Supervisora de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: a.montezano@ufv.br

⁶ Docente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: caroline.d.moura@ufv.br